

EVALUACIÓN *IN VITRO* DE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS EN EL CONTROL DE LA GARRAPATA DEL GANADO BOVINO

IN VITRO EVALUATION OF ENTOMOPATHOGENIC FUNGI ON THE CONTROL OF TICK OF BOVINE CATTLE

PUREZA RUELA NUNES¹, RENNY BARRIOS MAESTRE², RAMÓN SILVA-ACUÑA³, GUILLERMO ROMERO-MARCANO¹

Universidad de Oriente, Núcleo de Monagas, ¹Escuela de Zootecnia, Departamento de Biología y Sanidad Animal, Departamento de Nutrición Animal, Campus Los Guaritos, ²Postgrado de Agricultura Tropical, Campus Juanico, Maturín, Venezuela, ³Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, San Agustín de La Pica, Maturín, Venezuela
 E-mail: pruela@udo.edu.ve

RESUMEN

La garrapata común del ganado bovino es el parásito externo más importante en Sudamérica por ser vector de enfermedades limitantes en el trópico. Los hongos *Metarhizium anisopliae* y *Beauveria bassiana* son agentes promisorios de control biológico ante la inducción de resistencia a compuestos químicos ixodicidas. Se realizó un ensayo para evaluar la eficacia *in vitro* de tres concentraciones de *M. anisopliae* y *B. bassiana* sobre el control de adultos de *Rhipicephalus microplus*. El estudio se realizó en el Laboratorio de Biocontroladores Pedro Ortiz del Instituto Nacional de Sanidad Agrícola Integral (INSAI), ubicado en asentamiento campesino Muralla I, Maturín, Monagas. Se prepararon concentraciones de 10⁷; 10⁸ y 10⁹ conidias/mL y un testigo con agua estéril. Se recolectaron manualmente garrapatas adultas en bovinos de diferentes edades en el municipio Freites, estado Anzoátegui. Se utilizó un diseño completamente aleatorizado en arreglo factorial 3x3 con cinco repeticiones. Cada unidad experimental estuvo constituida por cinco capsulas de Petri, contentivas de 10 individuos cada una. Las garrapatas fueron asperjadas con los hongos y fueron incubadas durante 14 días a 27,5 ± 1°C y humedad relativa de 85%. Se determinó que *M. anisopliae* y *B. bassiana* afectaron significativamente en 84 y 77,33%, respectivamente, la mortalidad de las teologinas de *R. microplus*. *Metarhizium anisopliae* resultó superior a *B. bassiana*, siendo la concentración de 10⁹ conidias/mL la más efectiva con un 89,02% de mortalidad y 88,23% de eficacia. El porcentaje de eclosión se redujo en 21,87% y 27,37% para los dos aislamientos fúngicos, respectivamente.

PALABRAS CLAVE: *Metarhizium anisopliae*, *Beauveria bassiana*, *Rhipicephalus microplus*, entomopatógenos, mortalidad.

ABSTRACT

The common tick of cattle is the most important external parasite in South America because it is a vector of limiting diseases in the tropics. The fungi *Metarhizium anisopliae* and *Beauveria bassiana* are promising agents of biological control against induction of resistance to chemical ixodicides. An assay was conducted to evaluate the *in vitro* efficacy of three concentrations of *M. anisopliae* and *B. bassiana* on adult control of *Rhipicephalus microplus*. The study was carried out in the Laboratorio de Biocontroladores Pedro Ortiz from Instituto Nacional de Sanidad Agrícola Integral (INSAI), located in the peasant settlement Muralla I, Maturín, Monagas. Concentrations of 10⁷, 10⁸ and 10⁹ conidia/mL of *M. anisopliae* and *B. bassiana* were prepared, and a treatment control with sterile water. Adult ticks were collected manually in bovines of different ages in the municipality of Freites, Anzoátegui state. A completely randomized design was used in a 3x3 factorial arrangement with five repetitions. Each experimental unit was constituted by five Petri dishes, containing 10 individuals each. The ticks were sprinkled with fungi and were incubated for 14 days at 27.5 ± 1°C and 85% relative humidity. It was determined that *M. anisopliae* and *B. bassiana* significantly affected the mortality of the thelogins of *R. microplus*, in 84 and 77.33%, respectively. *Metarhizium anisopliae* was superior to *B. bassiana*, being the concentration of 10⁹ conidia/mL the most effective, with 89.02% mortality and 88.23% efficacy. The percentage of hatching was reduced by 21.87% and 27.37% for the two fungal isolates, respectively.

KEY WORDS: *Metarhizium anisopliae*, *Beauveria bassiana*, *Rhipicephalus microplus*, entomopatogens, mortality.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad se reconocen más de 907 especies de garrapatas distribuidas en el mundo (Cortés-Vecino *et al.* 2010); sin embargo, la especie *Rhipicephalus microplus* es conocida como la garrapata común del ganado bovino y como el parásito externo que vive con mayor

frecuencia sobre animales en las regiones en Centro, Sudamérica (González *et al.* 2011), Australia y parte de África (Cortés-Vecino *et al.* 2010). Su mayor importancia radica en ser vector de enfermedades limitantes en el trópico como la babesiosis (*Babesia bovis*, *Babesia bigemina*) y anaplasmosis (*Anaplasma marginale*) (Kumsa *et al.* 2015).

Actualmente, el control curativo y preventivo de este parásito en Venezuela es realizado principalmente con la aplicación de compuestos químicos ixodicidas de las familias de los organofosforados, piretroides sintéticos, amidinas, lactonas macrocíclicas, fipronil y fenilpirazolonas, cuya efectividad está disminuida debido al uso inadecuado e indiscriminado, ocasionando problemas de resistencia en el campo (Abbas *et al.* 2014), así como también, la presencia de residuos en los productos cárnicos, lácteos, como en el medio ambiente. Todos estos factores, aunados al alto costo que resulta desarrollar nuevos acaricidas, han hecho necesario la búsqueda de nuevas alternativas (Fernández-Salas *et al.* 2012, Miller *et al.* 2013), destacándose como promisorios los métodos de control biológico mediante el empleo de los hongos entomopatógenos *Beauveria* y *Metarhizium* (Rodríguez-Vivas *et al.* 2007, Leemon *et al.* 2008).

Los hongos *M. anisopliae* y *B. bassiana* son los que con mayor frecuencia se han evaluado en el control de la garrapata *R. microplus* y muestran las mejores perspectivas como agentes de control biológico. En los últimos años, se han desarrollado más de 170 micoplaguicidas alrededor del mundo. Paralelamente, se ha empleado la nanotecnología para desarrollar formulaciones fúngicas, como por ejemplo, la microencapsulación de las conidias de *M. anisopliae* para protegerlas de las condiciones climáticas adversas e incrementar su eficacia (Fernandes *et al.* 2012).

El hecho de que estos productos estén formulados con base en organismos vivos, implica un comportamiento variable tanto en condiciones *in vitro* como *in vivo*, debido a diferentes factores, tales como las condiciones ambientales donde se realizan las pruebas, el estado evolutivo de las garrapatas expuestas al hongo, el origen de los aislados y las características metodológicas de cada ensayo (Fernandes y Bittencourt 2008, Fernandes *et al.* 2012), lo cual ha sido documentado en diferentes investigaciones en varias partes del mundo.

En México, varias cepas de *M. anisopliae* han demostrado alta eficacia para el control del *R. microplus* a nivel de campo (larvas en pasto y garrapatas adultas en bovinos) (Alonso-Díaz *et al.* 2007, Ojeda-Chi *et al.* 2010). Fernández-Ruvalcaba *et al.* (2010) determinaron que cuatro cepas de *M. anisopliae* (Ma-M14J9, Ma-M26J1, Ma-M12J15, Ma-M11J15) y una de *B. bassiana* (Bb-M5J5) resultaron altamente infectivas para hembras adultas de la cepa *R. microplus* resistente a los acaricidas organofosforados,

piretroides sintéticos y amidinas, denominada cepa triple resistente, alcanzando un control sobre el potencial reproductivo de 90% en concentraciones menores a $3,7 \times 10^6$ conidios/mL.

Por otra parte, Cruz-Avalo *et al.* (2015), al evaluar la susceptibilidad *in vitro* de larvas no alimentadas de *R. microplus* a diferentes aislados de hongos entomopatógenos (*M. anisopliae*, *B. bassiana* e *Isaria fumosorosea*) nativos de suelos de unidades ganaderas, encontraron que dos cepas de *M. anisopliae* (Ma135 y Ma133), tuvieron mortalidades entre 100 y 94%, respectivamente y mostraron alta patogenicidad y virulencia, además de adecuadas características de crecimiento y potencial de inóculo bajo cultivo en el laboratorio, que los ubica como potenciales candidatos a ser empleados como agentes de control biológico de *R. microplus*.

Barrantes-Herrera (2013) demostró que el aislado codificado como LaBioMt_{sl.o.tal} de *M. anisopliae*, perteneciente al Laboratorio de Biocontroladores de la Escuela de Agronomía del Instituto Tecnológico de Costa Rica, ocasionó el mejor control con una mortalidad acumulada y eficacia de 98% a los 8 días de aplicado el tratamiento; este aislado también ha sido estudiado previamente a nivel *in vitro* por Herrera-Barrantes *et al.* (2010), quienes observaron valores de mortalidad del 100% a los 5 días de aplicado el tratamiento a la concentración de 10^9 conidios/mL. Estos autores, a nivel de campo y al aplicar este aislado a la misma concentración sobre bovinos infestados con garrapatas hembras adultas de *R. microplus*, obtuvieron una mortalidad de 85% a los 30 días después de la aplicación del hongo.

En Colombia, Pulido-Medellín *et al.* (2015) al evaluar *in vitro* la eficacia de la cepa MaF1309® de *M. anisopliae* sobre la fase adulta de *R. microplus*, reportaron 100% de mortalidad de las garrapatas a los 14 días postratamiento, siendo la concentración de 1×10^8 conidios/mL la que produce mayor mortalidad de adultas, mayor fungosis y redujo en mayor proporción la oviposición y la eclosión de larvas de *R. microplus*.

En Brasil, Onofre *et al.* (2001) y De Melo *et al.* (2006), mediante ensayos *in vitro*, sumergiendo hembras de *R. microplus* en suspensiones acuosas de conidios de *M. anisopliae*, detectaron disminución en el porcentaje de eclosión de los huevos tratados con el hongo. De la misma manera, en China, Ren *et al.* (2012) determinaron la acción patogénica de *M. anisopliae* (M.aAT04) al disminuir el índice

de eficiencia reproductiva de *R. microplus* y al causar mortalidad del 100%, después de 15 días del tratamiento en hembras ingurgitadas a la concentración de 10^8 y 10^9 conidios/mL. Por lo antes señalado, el objetivo de la presente investigación consistió en evaluar la eficacia *in vitro* de tres concentraciones de cepas venezolanas de *M. anisopliae* y *B. bassiana* sobre el control de la fase adulta de la garrapata *R. microplus*.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El estudio se realizó en el Laboratorio de Biocontroladores Pedro Ortiz, perteneciente al Instituto Nacional de Sanidad Agrícola Integral (INSAI), ubicado en la avenida Cruz Peraza, asentamiento campesino, sector Muralla I, sistema de riego Perú-San Vicente, Maturín estado Monagas. Con coordenadas geográficas son LN: $9^{\circ} 45' 27''$, LO: $63^{\circ} 12' 17''$, a 122 m de altitud, dentro del laboratorio se mantiene la temperatura promedio de $26 \pm 1^{\circ}\text{C}$ y humedad relativa de $63 \pm 1\%$.

Aislamientos fúngicos

Se utilizaron aislamientos de hongos entomopatógenos *M. anisopliae* y *B. bassiana*, provenientes del citado Laboratorio de Biocontroladores en formulación comercial. En cámara de Neubauer se prepararon concentraciones de 10^7 ; 10^8 y 10^9 conidios/mL a partir de conidios de *M. anisopliae* y *B. bassiana*, diluidas en agua destilada estéril con Tween 80 al 1% (v/v), además de un testigo con agua estéril.

Muestras de garrapatas

Se utilizaron 400 garrapatas de la especie *R. microplus* adultas recolectadas en bovinos de diferentes edades, provenientes de una unidad de producción ubicada en el sector El Rosario, parroquia Úrica, municipio Freites del estado Anzoátegui. El ganado se infestó en forma natural y el último control químico se aplicó tres meses antes del muestreo. Las hembras ingurgitadas o teologinas, se recolectaron de forma manual con ayuda de una pinza, levantándolas cuidadosamente para no destruir el hipostoma. Se depositaron en un frasco de vidrio boca ancha tapados con gasa humedecida y llevados al laboratorio.

En el laboratorio, las garrapatas se lavaron con agua corriente y se eliminaron las deformes o dañadas, se secaron y pesaron individualmente en una balanza digital marca Avery Weigh-

Tronix FX220; el peso total se dividió entre el número de garrapatas para obtener el promedio de peso, con el fin de crear grupos con individuos dentro del peso promedio ± 20 mg. Se colocaron en grupos de 10 en placas de Petri de medidas 100×15 mm.

Las teologinas fueron divididas en tres grupos, cada uno se colocó en cámaras húmedas (constituidas por capsulas de Petri con papel toalla humedecido en el fondo). El grupo control se asperjó con agua destilada y los dos grupos restantes fueron asperjados con un atomizador Manaplas® por 30 s con 1×10^7 , 1×10^8 y 1×10^9 conidios/mL para cada hongo entomopatógeno. La unidad experimental está constituida por cinco placas y cada una con diez garrapatas y en cada tratamiento se utilizó cinco repeticiones. Una vez concluido el tratamiento, las garrapatas fueron incubadas a una temperatura de $27,5 \pm 1^{\circ}\text{C}$ y humedad relativa de 85% durante 14 días, periodo en el cual la hembra ingurgitada no necesita alimentarse y se realiza la oviposición (Fernández-Ruvalcaba *et al.* 2010).

Variables cuantificadas

Las garrapatas mantenidas en las capsulas Petri fueron evaluadas a los 20 días para cuantificar la mortalidad (Arguedas *et al.* 2008). Para el tratamiento testigo, sólo se aceptó un índice $\leq 15\%$ de mortalidad y se cuantifico por medio de la siguiente fórmula:

$$\% \text{Mortalidad} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{ de garrapatas muertas}}{\text{N}^{\circ} \text{ de lotes de garrapatas}} \times 100$$

Para calcular el porcentaje de eficacia del hongo sobre la mortalidad se utilizó:

$$\% \text{Eficacia} = \frac{C - T}{C} \times 100$$

Dónde:

C = Número de garrapatas del grupo control

T = Número de garrapatas del grupo tratado

Pasados los 14 días de iniciada la oviposición, se extrajeron de las capsulas las teologinas muertas y se pesó la masa total de huevos por grupo de garrapatas (control y tratamientos) en una balanza electrónica modelo IR 120 marca Denver Instrument. Con los datos del peso de las garrapatas y los huevos de cada lote, se determinó el porcentaje de inhibición de la oviposición (PIO) (Fernández-Ruvalcaba *et al.* 2010). Este índice reproductivo mide la capacidad que tuvo el hongo para reducir la

oviposición en las garrapatas. El valor se presenta en porcentaje; mientras sea más alto, mayor será el efecto logrado por el aislado sobre la capacidad de oviposición de la garrapata.

$$\% \text{ Inhibición de oviposición} = \left(\frac{\text{PQLt} / \text{PQLT} - \text{PHLt} / \text{PHLT}}{\text{PQLt} / \text{PQLT} - \text{PHLt} / \text{PHLT}} \right) \times 100$$

Dónde:

PQLt = Peso de hembras del lote tratado

PQLT = Peso de hembras del lote testigo

PHLt = Peso de huevos del lote tratado

PHLT = Peso de huevos del lote testigo

Una vez pesado los huevos, se depositaron en tubos de ensayo identificados con los datos del grupo y tapados con algodón para su posterior incubación. Se realizó bajo las mismas condiciones de humedad y temperatura descritas anteriormente, durante 25 días. Transcurrido ese tiempo, se extrajeron cinco alícuotas y se realizaron los conteos de cascarones y huevos en cada uno de los viales bajo la utilización de un microscopio estereoscópico con cabeza binocular marca VanGuard. Se calculó el porcentaje de eclosión en cada grupo por medio de la siguiente fórmula:

$$\% \text{ Eclosión} = \frac{C}{H + C} \times 100$$

Dónde:

C = Cascarones rotos

H = Huevos

Con los datos del peso de cada garrapata, el peso de la masa de huevos producidos y el porcentaje de eclosión se calculó la reproducción estimada (RE), valor que expresa la capacidad de una teologina para transformar su peso corporal en larvas viables. La RE se determinó mediante la siguiente fórmula:

$$R.E = \frac{\text{Peso de huevos}}{\text{Peso de hembras}} \times \% \text{ eclosión}$$

Una vez calculada la RE de los lotes tratados y control, se procedió a calcular los porcentajes de control como sigue;

$$\% \text{ Control} = \frac{\text{RET} - \text{REt}}{\text{RET}} \times 100$$

Dónde:

RET = Reproducción estimada en el grupo

control.

REt = Reproducción estimada en el grupo tratado.

Diseño experimental y análisis estadístico

Para el ensayo se utilizó un diseño completamente aleatorizado en arreglo factorial 3x3 con cinco repeticiones. El factor A: correspondió a los dos hongos entomopatógenos (*M. anisopliae* y *B. bassiana*) y al testigo con aplicación de agua, el factor B: correspondió a las tres concentraciones (10^7 , 10^8 y 10^9 conidias/mL) con cinco repeticiones y cada unidad experimental estuvo constituida por cinco capsulas de Petri.

Previo al análisis de varianza, las variables fueron exploradas por el software ASSISTAT versión 7.7 (Silva y Azevedo 2016) para las pruebas de normalidad de Shapiro Wilk y la de homogeneidad de varianza de Bartlett. Las comparaciones dentro del factor aislamientos fúngicos se realizaron por contrastes ortogonales y sus diferencias analizadas por la prueba de *F* a 5% de probabilidad. Para comparar entre las concentraciones fúngicas se empleó la prueba de Tukey a 5% de probabilidad. Los análisis estadísticos de los datos se realizaron con el programa estadístico Infostat versión 2017 (Di Rienzo *et al.* 2017).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Porcentaje de mortalidad y eficacia

Se detectaron diferencias significativas para las variables porcentaje de mortalidad y porcentaje de eficacia para el factor hongo y para el factor concentración, mientras que para la interacción hongo x concentración no hubo efecto significativo (Tabla 1).

Tabla 1. Análisis de varianza para las variables porcentaje de mortalidad (PMO) y porcentaje de eficacia (PEF) de *Metarhizium anisopliae* y *Beauveria bassiana* sobre el control *in vitro* de garrapatas adultas de *Rhipicephalus microplus*.

Fuente de variación	GL	Cuadrados Medios	
		PMO	PEF
Aislamiento	2	28042,22**	31750,05**
Concentración	2	362,22*	410,76*
Hongo*Conc.	4	92,22 ^{ns}	105,33 ^{ns}
Error	36	64,44	58,91
CV (%)		14,39	14,49

Conc.= Concentración; significativos a 1** y 5* % de probabilidad

Para las variables mortalidad y eficacia, las comparaciones ortogonales (Tabla 2) indicaron que los tratamientos con aplicación de los hongos *M. anisopliae* y *B. bassiana* se diferencian estadísticamente del testigo mostrando mayor porcentaje de mortalidad y eficacia. Entre los aislamientos, *M. anisopliae* presentó mayor porcentaje de mortalidad y eficacia en el control biológico de la garrapata en la fase adulta de *R. microplus*.

Los contrastes de promedios determinaron que el porcentaje de mortalidad de *R. microplus* con la aplicación de hongos resultó estadísticamente superior al tratamiento control,

con promedios de 80,7% y 6,0%, respectivamente. Similarmente, el promedio de mortalidad obtenido con la aplicación de *M. anisopliae* (84,0%) fue estadísticamente superior al de la aplicación de *B. bassiana* (77,3%).

Por la prueba de Tukey a 5% de probabilidad (Tabla 3) se determinó que la concentración 10^9 conidias/mL de ambos aislamientos causó mayor patogenicidad, con 89% y 88% de mortalidad y eficacia, respectivamente, la cual fue estadísticamente superior a las concentraciones 10^8 y 10^7 que fueron similares entre sí y presentaron menores porcentajes de mortalidad.

Tabla 2. Comparaciones ortogonales para las variables porcentaje de mortalidad y de eficacia de *Metarhizium anisopliae* y *Beauveria bassiana* sobre el control *in vitro* de garrapatas adultas de *Rhipicephalus microplus*.

Fuente de variación	GL	Cuadrados Medios	
		Mortalidad (%)	Eficacia (%)
Hongos vs control	1	55751,11**	63127,26**
<i>M. anisopliae</i> vs <i>B. bassiana</i>	1	333,33*	372,84*
Error	42	67,22	63,55

Significativos a 1** y 5* % de probabilidad

Tabla 3. Comparación de promedios de concentraciones de *Metarhizium anisopliae* y *Beauveria bassiana* en relación a los porcentajes de mortalidad y de eficacia en el control *in vitro* de de garrapatas adultas de *Rhipicephalus microplus*.

Concentración (Conidias/mL)	Porcentaje de mortalidad			Porcentaje de eficacia		
	Datos transformados©		Datos observados	Datos transformados©		Datos observados
10^9	66,02	A	89,02	65,24	A	88,23
10^8	51,85	B	78,85	50,52	B	76,58
10^7	49,71	B	75,71	48,38	B	73,45

© Datos transformados en arcsen (X). Valores promedios seguidos de la misma letra no difieren por la prueba de Tukey a 5% de probabilidad.

Gindin *et al.* (2002), encontró resultados similares a los obtenidos en este estudio, en relación con la mortalidad de teoginas, indicando tasas de mortalidad y eficacia elevadas en comparación con los testigos. Por otro lado, Ren *et al.* (2012), García-Corredor *et al.* (2016), encontraron rangos de mortalidad comprendidos entre 44 y 100% bajo tratamiento con la misma concentración del hongo en garrapatas adultas de *R. microplus*. De manera similar, otros estudios demuestran que el efecto patógeno del hongo aumenta con relación a su concentración (Fernández-Ruvalcaba *et al.* 2010, Pulido-Medellín *et al.* 2015). Los resultados de mortalidad obtenidos en este estudio son inferiores a los indicados por García-Corredor *et al.* (2016) y Álvarez *et al.* (2017) en Colombia, señalando que la eficacia *in vitro* del hongo *B. bassiana* en el control biológico de *R. microplus*,

fue de 100% de mortalidad con la concentración más alta de su estudio (10^8 conidias/mL). Posiblemente el comportamiento de estos aislamientos no sea tan agresivo para este parásito, en virtud de que ellos fueron aislados de plantaciones de café en condiciones de campo, relacionadas con el control de la broca del café (*Hypothenemus hampei*, Ferrari).

Al respecto, Tofiño-Rivera *et al.* (2018), al evaluar la efectividad de *B. bassiana* (Baubassil®) sobre la garrapata común del ganado bovino *R. microplus* en Colombia, hallaron mortalidad del 100% en estadio adulto a concentración de 10^8 conidias/mL. De igual manera, Barrantes-Herrera (2013) obtuvo una mortalidad acumulada y eficacia de 98% a la concentración de 10^9 conidias/mL con el uso de tres aislados de *M. anisopliae* y un aislado de *B.*

bassiana.

La acción de los hongos *B. bassiana* y *M. anisopliae* se encuentra justificada, tanto por sus mecanismos de acción como por su alta virulencia, su capacidad de adhesión, germinación y penetración de la cutícula y del tracto digestivo del huésped a través de mecanismos físicos y enzimáticos (Pucheta-Díaz *et al.* 2006, Téllez-Jurado *et al.* 2009). Además, Gindin *et al.* (2002) destacan su habilidad de infectar de una garrapata a otra y de su capacidad de desarrollarse en la hemolinfa (Pucheta-Díaz *et al.* 2006, Ojeda-Chi *et al.* 2011).

Bittencourt *et al.* (1997), utilizaron cepas del hongo *B. bassiana*, y observaron eficacia del 87% para el control de hembras adultas repletas de la especie *R. microplus*. En México, diversas investigaciones realizadas con *M. anisopliae*, reportaron alta mortalidad al infestar teologinas (Gindin *et al.* 2002). Fernández-Ruvalcaba *et al.* (2010) encontraron que *M. anisopliae* mostraba ser altamente infectivo en garrapatas susceptibles y resistentes a organofosforados, siendo las concentraciones 10^7 y 10^8 las más agresivas. Por su parte, Arguedas *et al.* (2008) reportaron mortalidad de 99% en la dosis de 10^{10} conidias/mL de *M. anisopliae* sobre hembras adultas repletas en condiciones de laboratorio.

Contrariamente, los resultados de esta investigación contrastan con los reportes de Álvarez *et al.* (2017), quienes obtuvieron mayor mortalidad y eficacia al utilizar dosis de 10^6 conidias/mL utilizando mezclas de las cepas de *B. bassiana* y *M. anisopliae*. Las mezclas, entre hongos entomopatógenos, han sido reportadas en la literatura, tanto sinérgicas como antagónicas, existen hipótesis de que en ensayos *in vivo*, dependiendo de la cepa y el huésped por infectar, la producción de metabolitos intrínseca a cada hongo durante el proceso infectivo, puede afectar el desempeño de uno o del otro reflejándose esta competencia en menor muerte de la plaga (Elósegui-Claro y Elizondo-Silva 2010).

Índices reproductivos

En la Tabla 4, correspondiente al resumen del análisis de varianza de las variables; porcentaje de inhibición de la oviposición (PIO), porcentaje de eclosión (PEC), reproducción estimada (RE) y porcentaje de control (PC), se observa efectos altamente significativos ($p \leq 0,01$) a nivel del factor hongo en todos los índices cuantificados por la prueba de *F*; siendo que no hubo efecto significativo para el factor concentración, ni para la interacción hongo x concentración. De lo que se puede inferir que cualquiera de estos tratamientos lograría un efecto promisorio sobre los índices reproductivos de la garrapata.

Tabla 4. Resumen del análisis de varianza para las variables porcentajes de inhibición de la oviposición, eclosión, reproducción estimada y porcentaje de control de *Metarhizium anisopliae* y *Beauveria bassiana* sobre el control *in vitro* de garrapatas adultas de *Rhipicephalus microplus*.

Fuente de variación	GL	Cuadrados Medios			
		Inhibición de oviposición (%)	Eclosión (%)	Reproducción estimada (%)	Control (%)
Hongo	2	19270,04**	25675,60**	727072,30**	38022,49**
Concentración	2	142,22 ^{ns}	7,19 ^{ns}	254,88 ^{ns}	19,56 ^{ns}
Hongo*concentración	4	88,56 ^{ns}	5,63 ^{ns}	61,08 ^{ns}	7,26 ^{ns}
Error	36	45,80	12,31	485,95	9,42
CV (%)		16,35	7,24	12,12	5,28

Significativos a 1**de probabilidad por la prueba de *F*.

Las comparaciones ortogonales (Tabla 5) dentro de cada una de las variables estudiadas demostró diferencias estadísticas, altamente significativas, entre los dos hongos y el control, presentando los aislados fúngicos los mejores efectos sobre la reducción de los índices

reproductivos de *R. microplus*. Al comparar entre sí el efecto de los hongos, se observó que solo en el caso de PEC hubo diferencias significativas (Tabla 5), resultando *M. anisopliae* más efectivo sobre la eclosión de huevos.

Tabla 5. Comparaciones ortogonales para las variables porcentajes de inhibición de la oviposición, eclosión, reproducción estimada y porcentaje de control de *Metarhizium anisopliae* y *Beauveria bassiana* sobre el control *in vitro* de garrapatas adultas de *Rhipicephalus microplus*.

Fuente de variación	GL	Cuadrados medios			
		Inhibición de oviposición (%)	Eclosión (%)	Reproducción estimada (%)	Control (%)
Hongos vs. Control	1	38538,85**	51123,93**	1453255,76**	76018,32**
<i>M. anisopliae</i> vs. <i>B. bassiana</i>	1	1,22 ^{ns}	227,26**	888,84 ^{ns}	26,66 ^{ns}
Error	42	50,08	11,65	43,46	9,20

**Significativos a 1 % de probabilidad por la prueba de F

Por la prueba de Tukey a 5% de probabilidad se determinó que el tratamiento con *M. anisopliae* redujo el porcentaje de eclosión (21,87%) de teologinas *R. microplus* logrando el mayor efecto respecto al tratamiento con *B. bassiana* (27,37%) (Tabla 6).

Tabla 6. Comparación de los valores promedios del porcentaje de eclosión de la garrapata debido al efecto en el control de los hongos *Metarhizium anisopliae* y *Beauveria bassiana*.

Hongos	Eclosión (%)	Ámbito
<i>M. anisopliae</i>	21,87	A
<i>B. bassiana</i>	27,37	B

Promedios con letras diferentes indican diferencias significativas ($p \leq 0,05$).

Los resultados en esta investigación coinciden con los obtenidos en Brasil por Onofre *et al.* (2001) y De Melo *et al.* (2006), mediante ensayos *in vitro* de hembras de *R. microplus* en suspensiones acuosas de conidios de *M. anisopliae*, donde detectaron disminución en el porcentaje de eclosión de los huevos tratados con el hongo. De la misma manera, son similares a los obtenidos en China por Ren *et al.* (2012) que determinaron la acción patogénica de *M. anisopliae* (M.aAT04) al disminuir el índice de eficiencia reproductiva de *R. microplus* a la concentración de 10^8 y 10^9 conidios/mL. Asimismo, López *et al.* (2009) en Colombia reportaron el uso de la cepa 137bm de *M. anisopliae* como agente de control biológico contra *R. microplus*, al reducir *in vitro* la capacidad reproductiva de la garrapata afectando la oviposición entre 90 y 96%, a la concentración del hongo de 10^8 y 10^9 conidios/mL y al afectar la viabilidad de los huevos en más de un 98%.

Pulido-Medellín *et al.* (2015) observaron que las garrapatas tratadas con la cepa MaF1309 de *M. anisopliae* reducían en 91% el índice de eficiencia reproductiva, sugiriendo que los hongos entomopatógenos a la concentración más

alta de 10^9 conidios/mL, generan mayor efecto patógeno. Fernández-Ruvalcaba *et al.* (2010), Ren *et al.* (2012), Valverde-Sánchez *et al.* (2015) han reportado que el hongo entomopatógeno *M. anisopliae* secreta enzimas como proteasas, quitinasas, lipasas y esterases encargadas de la degradación de la cutícula de los artrópodos (Sandhu *et al.* 2012), podría entenderse que no variaría su eficiencia de control en función de sus características antes señaladas; sin embargo, esta interpretación puede ser respondida en función del potencial de inóculo del hongo en la aspersión realizada a las garrapatas.

En consecuencia, Sapna *et al.* (2012) demostraron que la virulencia de aislados de *M. anisopliae* es proporcional al incremento de la cantidad de enzimas producidas por el hongo, independiente de la concentración. Por otra parte, Álvarez *et al.* (2017), al evaluar el efecto de las diferentes cepas de los hongos entomopatógenos sobre la inhibición de la oviposición, encontraron que la mezcla de los hongos, *B. bassiana* y *M. anisopliae*, utilizadas controlaron hasta 100% de la oviposición; mientras que las cepas aplicadas individualmente lograron, en la mayoría de los casos, más de un 90%, al comparar con los controles. Estos resultados son relevantes al considerar que, en su ciclo de vida, la garrapata pone miles de huevos en el pasto, que eclosionan eventualmente a larvas; por lo cual, al inhibirse la oviposición, se realiza un control directo sobre la población de garrapatas futuras (Linares-Villalba 2008).

Se ha comprobado que *M. anisopliae* reduce la fecundidad de las hembras (Gindin *et al.* 2002, Fernández-Ruvalcaba *et al.* 2010) al ser, en conjunto con *Beauveria* sp., un controlador biológico para garrapatas de varias especies, pues la producción de huevos es cinco veces más alta en los grupos control con respecto a las hembras tratadas (Fernández-Ruvalcaba *et al.* 2005). Los valores de eficiencia reproductiva de las hembras decrecen conforme aumentan las dosis. Las concentraciones de 10^8 conidios/mL tiene los

menores índices de postura para algunos autores (Bittencourt *et al.* 1997), mientras que con dosis mayores la inhibición de esta variable puede variar entre 56 y 77%, respectivamente (Arguedas *et al.* 2008).

En concordancia, García-Corredor *et al.* (2016) sobre la evaluación *in vitro* del efecto de *B. bassiana* en el control biológico, presentó efectos sobre las variables reproductivas de *R. microplus*, al lograr disminución de 60,2% de la reproducción estimada, aumento en la inhibición de la ovoposición de 40,3% y reducción del porcentaje de eclosión de huevos de 24,3% en relación al grupo control. No obstante, López *et al.* (2009) en el estudio de control de la garrapata *R. microplus* con el hongo *M. anisopliae*, reportaron disminución de la oviposición en 90% utilizando una concentración de 10^8 conidias/mL, y en la misma dosis se redujo en más del 98% la viabilidad de los huevos. De manera similar, Romo-Martínez *et al.* (2013) demostraron la eficacia del hongo sobre *R. microplus* al disminuir la cantidad de larvas, ninfas y adultas de esta garrapata, desde los 7 hasta los 21 días de la inoculación fúngica; además de afectar índices reproductivos al reducir la cantidad de huevos, el peso de hembras ingurgitadas e inhibir la oviposición (79%); no obstante, también informan que el porcentaje de control con el hongo osciló entre 98 y 99%.

El control biológico de *B. bassiana* sobre *R. microplus* demuestra *in vitro*, que este hongo, en las concentraciones empleadas, podrían utilizarse como complemento a los productos químicos para el control de la garrapata (Fernandes *et al.* 2012, Perinotto *et al.* 2012), y de esa forma, además, se podría disminuir el riesgo de generación de cepas de garrapatas resistentes al tratamiento químico (Fernandes *et al.* 2011). De la misma manera, Pulido-Medellín *et al.* (2015) en Colombia evaluó el índice de eficiencia reproductiva en garrapatas adultas de *R. microplus* tratadas con la cepa MaF1309 de *M. anisopliae*, y se encontró que las tres concentraciones presentaron reducción entre 68 y 91%, siendo mayor el efecto cuando la concentración del hongo fue *p* mayor ($p \leq 0,05$). Perinotto *et al.* 2014, observaron efectos negativos de este hongo sobre las variables reproductivas de *R. microplus* resultando una reducción del peso en los huevos y menor porcentaje de eclosión de larvas (32%).

Los resultados obtenidos en esta investigación ratifican que el uso de agentes biológicos resulta una práctica prometedora ante los problemas causados por el uso de acaricidas químicos, así mismo, los hongos

entomopatógenos forman un grupo de controladores biológicos muy amplio, al utilizarse contra gran cantidad de plagas insectiles y de arácnidos los biocontroladores han demostrado tener la capacidad de producir elevada mortalidad en todas las fases evolutivas de varias especies de garrapatas y causar disminución en la oviposición (Fernandes *et al.* 2012, Schumacher y Poehling 2012, Pérez 2015).

CONCLUSIONES

En condiciones *in vitro* los aislamientos fúngicos resultaron superiores al testigo; siendo la cepa de *M. anisopliae* la que presentó mayor porcentaje de mortalidad (84%) y eficacia (82,98%) con relación a *B. bassiana* que presentó 77,33% y 75,93%, respectivamente, para el control de *R. microplus*.

La concentración 10^9 conidias/mL de ambos aislados afectaron la patogenicidad de teologinas con 89,02% y 88,23% de mortalidad y eficacia, respectivamente.

Las cepas *M. anisopliae* y *B. bassiana* redujeron significativamente los índices reproductivos con relación al tratamiento testigo. *M. anisopliae* disminuyó la eclosión de los huevos a 21,87% y *B. bassiana* a 27,37% sin presentar diferencias estadísticas significativas entre sus concentraciones.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a los Ingenieros Agrónomos del Laboratorio de Biocontroladores Pedro Ortiz, perteneciente al Instituto Nacional de Sanidad Agrícola Integral (INSAI), especialmente a las Ing. Anioskar Campos, Anahis Rodríguez y Magdi Aray por su colaboración, soporte técnico y logístico en el desarrollo de esta investigación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABBAS RZ, ZAMAN MA, COLWELL DD, GILLEARD J, IQBAL Z. 2014. Acaricide resistance in cattle ticks and approaches to its management: the state of play. *Vet. Parasitol.* 203(1-2):6-20.
- ALONSO-DÍAZ MA, GARCÍA L, GALINDO-VELASCO E, LEZAMA-GUTIÉRREZ R, ANGEL-SAHAGÚN C, RODRÍGUEZ-VIVAS RI, FRAGOSO-SÁNCHEZ H. 2007. Evaluation of *Metarhizium anisopliae* (Hyphomycetes) for the control of *Boophilus microplus* (Acari: Ixodidae) on naturally infested cattle in the Mexican tropics. *Vet. Parasitol.* 147(3-

- 4):336-340.
- ÁLVAREZ V, MATAMOROS-CARVAJAL T, MENA-MARÍN AL. 2017. Determinación *in vitro* de la eficacia de los hongos entomopatógenos *Beauveria bassiana* y *Metarhizium anisopliae* en el control de la garrapata común del ganado *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* (Acari: Ixodidae). Rev. Cienc. Vet. 35(1):43-57.
- ARGUEDAS M, ÁLVAREZ V, BONILLA R. 2008. Eficacia del hongo entomopatógeno *Metharrizium anisopliae* en el control de *Boophilus microplus* (Acari: Ixodidae). Agron. Costarric. 32(2):137-147.
- BARRANTES-HERRERA LG. 2013. Evaluación *in vitro* de la patogenicidad de hongos entomopatógenos del género *Metarhizium* sp. y *Beauveria* sp. para el control de la garrapata *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* (Canestrini) (Acari: Ixodidae) en bovinos de leche. San José, Costa Rica: TEC, Escuela de Agronomía [Tesis Licenciatura Agronomía], pp. 93.
- BITTENCOURT VR, SOUZA E, PERALVA SL, MASCARENHRAS AG, ALVES S. 1997. Avaliação da eficácia *in vitro* de dois isolados do fungo entomopatógeno *Beauveria bassiana* (BALS) Vuill em fêmeas ingurgitadas de *Boophilus microplus* (Canestrini, 1887) (Acari: Ixodidae). Rev. Bras. Parasitol. Vet. 6(1):49-52.
- CORTÉS-VECINO JA, BETANCOURT-ECHEVERRI JA, ARGÜELLES-CÁRDENAS J, PULIDO-HERRERA LA. 2010. Distribución de garrapatas *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* en bovinos y fincas del Altiplano Cundiboyacense (Colombia). Corpoica (Ciencia y Tecnología Agropecuaria). 11(1):73-84.
- CRUZ-AVALO A, CRUZ-VÁZQUEZ C, LEZAMA-GUTIÉRREZ R, VITELA-MENDOZA I, ANGEL-SAHAGÚN C. 2015. Selección de aislados de hongos entomopatógenos para el control de *Rhipicephalus Microplus* (Acari: Ixodidae). Trop. Subtrop. Agroec. 18(2):175-180.
- DE MELO DR, REIS RC, BITTENCOURT VR. 2006. *In vitro* patogenicity of the fungi *Metarhizium anisopliae* (Metschnikoff, 1879) Sorokin, 1883, on the tick *Boophilus microplus* (Canestrini, 1887). Rev. Bras. Parasitol. Vet. 15(4):157-162.
- DI RIENZO JA, CASANOVES F, BALZARINI MG, GONZÁLEZ L, TABLADA M, ROBLEDO CW. 2017. INFOSTAT VERSIÓN 2017. Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
- ELÓSEGUI-CLARO O, ELIZONDO-SILVA AI. 2010. Evaluación microbiológica *in vitro* de mezclas de especies de hongos entomopatógenos ingredientes activos de bioplaguicidas cubanos. Fitosanidad. 14(2):102-109.
- FERNANDES EK, BITTENCOURT VR. 2008. Entomopathogenic fungi against South American tick species. Exp. Appl. Acarol. 46(1-4):71-93
- FERNANDES EK, ANGELO IC, RANGEL DE, BAHIENSE TC, MORALES AL, ROBERTS DW, BITTENCOURT VR. 2011. An intensive search for promising fungal biological control agents of ticks, particularly *Rhipicephalus microplus*. Veter. Parasitol. 182(2-4):307-318.
- FERNANDES EK, BITTENCOURT VR, ROBERTS D. 2012. Perspectives on the potential of entomopathogenic fungi in biological control of tick. Exp. Parasitol. 130(3):300-305.
- FERNÁNDEZ-RUVALCABA M, ZHILOUA E, GARCÍA-VÁZQUEZ Z. 2005. Infectividad de *Metarhizium anisopliae* en contra de cepas de garrapata *Boophilus microplus* sensible y resistente a los organofosforados. Técnica Pecuaria (México). 43(3):433-440.
- FERNÁNDEZ-RUVALCABA M, BERLANGA-PADILLA AM, CRUZ-VÁZQUEZ C, HERNÁNDEZ-VELÁZQUEZ VM. 2010. Evaluación de cepas de *Beauveria bassiana* y *Metarhizium anisopliae* sobre la inhibición de oviposición, eclosión y potencial reproductivo en una cepa triple resistente de garrapata *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* (Canestrini) (Acari: Ixodidae). Entomotropica. 25(3):109-115.
- FERNÁNDEZ-SALAS A, RODRÍGUEZ-VIVAS RI, ALONSO-DÍAZ MA. 2012. First report of a *Rhipicephalus microplus* tick population multi-resistant to acaricides and ivermectin in the Mexican tropics. Vet. Parasitol. 186(3-4):338-342.
- GARCÍA-CORREDOR DJ, RODRÍGUEZ-VIVAS RI, PULIDO-MEPELLÍN MO, DÍAZ-ANAYA AM, ANDRADE-BECERRA RJ. 2016. Evaluación *in vitro* de *Cordyceps bassiana* (Ascomycota: Sordariomycetes) en el Control Biológico de

- Rhipicephalus microplus*. Rev. Inv. Vet. Perú. 27(1):130-136.
- GINDIN G, SAMISH M, ZANGI G, MISHOUTCHENKO A, GLAZER I. 2002. The susceptibility of different species and stages of ticks to entomopathogenic fungi. Exp. Appl. Acarol. 28(1-4):283-288.
- GONZÁLEZ A, TAPIAS D, PÉREZ M, CARVAJALINO M, VELANDIA D, BORGES R. 2011. Evaluación de Acaricidas para el control de garrapatas *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* que afectan al ganado bovino de doble propósito usando modelos lineales generalizados. Rev. Fac. Agron. 28(4):487-502.
- HERRERA-BARRANTES A, VARELA-VILLALOBOS E, MATA-GRANADOS X. 2010. Evaluación de la patogenicidad de *Beauveria* sp. y *Metarhizium* sp. para el combate de garrapatas *Boophilus microplus* (Acari: Ixodidae) en bovinos de leche. CORIA-AVALOS VM, LARA-CHÁVEZ MBN, OROZCO-GUTIÉRREZ G, MUÑOZ-FLORES HJ, SÁNCHEZ-MARTÍNEZ R. (Eds.). In. XXXIII Congreso Nacional de Control Biológico, 2010. Michoacán, México, Memoria 10-12, pp. 577.
- KUMSA B, SOCOLOVSKI C, RAOULT D, PAROLA P. 2015. Spotted fever group rickettsiae in ixodid ticks in Oromia, Ethiopia. Ticks Tick Borne Dis. 6(1):8-15.
- LEEMON DM, TURNER L, JONSSON NN. 2008. Pen studies on the control of cattle tick *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* with *Metarhizium anisopliae* (Sorokin). Vet. Parasitol. 156(3-4):248-260.
- LINARES-VILLALBA SE. 2008. Manejo integral de garrapatas una propuesta eficiente y sostenible con el medio ambiente. Agronomía. 16(1):13-21.
- LÓPEZ E, LÓPEZ G, ORDUZ S. 2009. Control de la garrapata *Boophilus microplus* con *Metarhizium anisopliae*, estudios de laboratorio y campo. Rev. Colom. Entomol. 35(1):42-46.
- MILLER RJ, DAVEY RB, GEORGE JE, PEREZ DE LEON A. 2013. First report of resistance to fipronil in *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* (Acari: Ixodidae) of Mexico. Vet. Parasitol. 191(1-2):97-101.
- OJEDA-CHI MM, RODRÍGUEZ-VIVAS RI, GALINDO-VELASCO E, LEZAMA-GUTIÉRREZ R. 2010. Laboratory and field evaluation of *Metarhizium anisopliae* (Deuteromycotina: Hyphomycetes) for the control of *Rhipicephalus microplus* (Acari: Ixodidae) in Mexican tropics. Vet. Parasitol. 170(3-4):348-354.
- OJEDA-CHI MM, RODRÍGUEZ-VIVAS RI, GALINDO-VELASCO E, LEZAMA-GUTIÉRREZ R, CRUZ-VÁZQUEZ R. 2011. Control de *Rhipicephalus microplus* (Acari: Ixodidae) mediante el uso del hongo entomopatógeno *Metarhizium anisopliae* (Hypocreales: Clavicipitaceae). Rev. Mex. Cs. Pec. 2(2):177-192.
- ONOFRE SB, MINIUK CM, DE BARROS NM, AZEVEDO JL. 2001. Pathogenicity of four strains of entomopathogenic fungi against the bovine tick *Boophilus microplus*. Am. J. Vet. Res. 62(9):1478-1480.
- PÉREZ M. 2015. Validación del efecto de los hongos entomopatógenos *Beauveria Bassiana* (Balsamo) Vuillemin y *Metarhizium Anisopliae* (Metsch) Sorokin, reguladores biológicos de estados parasitarios de la garrapata *Rhipicephalus Microplus* (Arachnida: Ixodidae). Congreso Colombiano de Entomología, Sociedad Colombiana de Entomología-SOCOLEN, Medellín, Colombia, pp. 257-269.
- PERINOTTO WM, ANGELO IC, GOLO PS, QUINELATO S, CAMARGO MG, SÁ FA, BITTENCOURT VR. 2012. Susceptibility of different populations of ticks to entomopathogenic fungi. Exp. Parasitol. 130(3):257-260.
- PUCHETA-DÍAZ M, FLORES-MACÍAS A, RODRÍGUEZ-NAVARRO S, DE LA TORRE M. 2006. Mecanismo de acción de los hongos entomopatógenos. Interciencia. 31(12):856-860.
- PULIDO-MEDELLÍN MO, RODRÍGUEZ-VIVAS RI, GARCÍA-CORREDOR DJ, DÍAZ-ANAYA AM, ANDRADE-BECERRA RJ. 2015. Evaluación de la eficacia de la cepa MaF1309® de *Metarhizium anisopliae* en el control biológico de garrapatas adultas de *Rhipicephalus microplus* en Tunja, Colombia. Rev. Fac. Cs. Vet. UCV. 56(2):75-81.
- REN Q, LIU Z, GUAN G, SUN M, MA M, NIU Q, LI Y, LIU A, LIU J, YANG J, YIN H, LUO J. 2012. Laboratory evaluation of virulence of Chinese *Beauveria bassiana* and *Metarhizium*

- anisopliae* isolates to engorged female *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* ticks. Biol. Control. 63(2):98-101.
- RODRÍGUEZ-VIVAS RI, RIVAS AL, CHOWELL G, FRAGOSO SH, ROSARIO CR, GARCÍA Z, SMITH SD, WILLIAMS JJJ, SCHWAGER SJ. 2007. Spatial distribution of acaricide profiles *Boophilus microplus* (strains susceptible or resistant to acaricides) in south eastern Mexico. Vet. Parasitol. 146(1-2):158-169.
- ROMO-MARTÍNEZ MM, FERNÁNDEZ-RUVALCABA M, HERNÁNDEZ-VELÁZQUEZ VM, PEÑA-CHORA G, LINA-GARCÍA LP, OSORIO-MIRANDA J. 2013. Evaluation of natural origin products for the control of *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* (Acari: Ixodidae) on cattle artificially infested. Basic Res. J. Agric. Sc. Rev. 2(3):64-79.
- SANDHU SS, SHARMA AK, BENIWAL V, GOEL G, BATRA P, KUMAR A, JAGLAN S, MALHOTRA S. 2012. Myco-biocontrol of insect pests: factors involved, mechanism, and regulation. J. Pathogens. 2012:126819, doi:10.1155/2012/126819.
- SAPNA NB, REMADEVI OK, SASIDHARAN TO, BALACHANDER M, Priyadarsanan Dharmarajan. 2012. Cuticle degrading enzyme production by some isolates of the entomopathogenic fungus, *Metarhizium anisopliae* (Metsch.). J. Bio-Sci. 20(1):25-32.
- SCHUMACHER V, POEHLING HM. 2012. *In vitro* effect of pesticides on the germination, vegetative growth, and conidial production of two strains of *Metarhizium anisopliae*. Fung. Biol. 116(1):121-132.
- SILVA F, AZEVEDO C. 2016. The Assistat Software Version 7.7 and its use in the analysis of experimental data. Afr. J. Agric. Res. 11(39):3733-3740.
- TÉLLEZ-JURADO A, CRUZ MG, MERCADO YF, ASAFF AT, ARANA-CUENCA A. 2009. Mecanismos de acción y respuesta en la relación de hongos entomopatógenos e insectos. Rev. Mex. Micol. 30(1):73-80.
- TOFIÑO-RIVERA AP, ORTEGA CUADROS M, PEDRAZA CLAROS B, PERDOMO AYOLA SC, MOYA ROMERO DC. 2018. Efectividad de *Beauveria bassiana* (Baubassil®) sobre la garrapata común del ganado bovino *Rhipicephalus microplus* en el Departamento de la Guajira, Colombia. Rev. Argen. Microb. 50(4):426-430.
- VALVERDE-SÁNCHEZ AL, MATA-GRANADOS X, LEZAMA-GUTIÉRREZ R, CAMACHO-CALVO M. 2015. Evaluación de *Metarhizium anisopliae* (Hypocreales: Clavicipitaceae) en mezcla con ixodíidas químicos sobre larvas de *Rhipicephalus microplus* (Canestrini) (Acari: Ixodidae) bajo condiciones de invernadero. Rev. Ibero. Amer. Cien. 2(6):1-18.